

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАЗОРА ДЛЯ УПРОЩЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ КОНУСА САРТО

Ўринов Насилло Файзиллоевич

к.т.н., доцент зав.кафедрой «Технология машиностроения»

urinov1960@mail.ru

Эргашова Сурайё Рахмоновна

Магистрант кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье представлен расчет минимального зазора при упрощенной геометрии конуса Сарто, у которого угол при вершине треугольника выполнен с погрешностью

Ключевые слова: инструмент, хвостовик Сарто, погрешность, максимальный зазор, конический хвостовик, геометрия конуса.

При производстве системы оснастка - инструмент, оснащенной хвостовиком Сарто в том случае, когда речь идет о соединении конического хвостовика инструмента с отверстием в шпинделе станка, наиболее трудоемкой является задача правильного изготовления профиля внутреннего конуса на шпинделе станка [1]. С погрешностями могут быть изготовлены либо длины сторон треугольного профиля (рис. 2), либо углы при вершинах этих сторон (рис. 3). Эти погрешности напрямую влияют на возникновение зазора между конусами (внутренний - наружный) на инструменте и на шпинделе станка. Так как геометрия конуса Сарто весьма сложна, то в первой итерации вывода зависимости максимального зазора в соединении от погрешности изготовления отверстия в оснастке примем упрощенную форму (рис. 1):

Расчет произведем по схеме последнего рисунка, у которого угол при вершине С треугольника выполнен с погрешностью. Для расчета необходимо

внести эту схему в систему координат и написать уравнения сторон этого треугольника.

Рис. 1. Упрощение геометрии конуса Carlo Погрешности изготовления сторон

Рис.2. Наибольшие зазоры при неточности длин сторон
Погрешности изготовления углов

Рис. 3. Наибольшие зазоры при неточности углов при вершинах.

Затем, пользуясь принципами аналитической геометрии [2], проведем прямую из начала координат под некоторым углом и примем, что на этой прямой и располагается наш искомый наибольший зазор в соединении (рис. 4):

Получаем уравнения (рис.4):

$$y = -\sqrt{3} \cdot x + h$$

$$y = -x \operatorname{ctg} \delta + h$$

$$y = -x \operatorname{tg} \psi$$

Рис. 4. Пример расчета максимального зазора Δ

Теперь необходимо записать и решить уравнение, чтобы найти точки пересечения, расстояние между которыми по сути и является искомым наибольшим зазором в соединении:

$$y = -\sqrt{3} \cdot x + h \quad \text{и} \quad y = -x \operatorname{ctg} \delta + h$$

$$y = -x \operatorname{tg} \psi \quad \text{и} \quad y = -x \operatorname{tg} \psi$$

Получаем точки:

$$x = \frac{h}{\operatorname{tg} \psi + \sqrt{3}} \quad \text{и} \quad x = \frac{h}{\operatorname{tg} \psi + \operatorname{ctg} \delta}$$

A: $y = \frac{h \operatorname{tg} \psi}{\operatorname{tg} \psi + \sqrt{3}}$ B: $x = \frac{h \operatorname{tg} \psi}{\operatorname{tg} \psi + \operatorname{ctg} \delta}$ (1)

Следовательно, расстояние между ними Δ :

$$\Delta = \sqrt{\left(\frac{h}{\operatorname{tg} \psi + \operatorname{ctg} \delta} - \frac{h}{\operatorname{tg} \psi + \sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{h \operatorname{tg} \psi}{\operatorname{tg} \psi + \operatorname{ctg} \delta} - \frac{h \operatorname{tg} \psi}{\operatorname{tg} \psi + \sqrt{3}} \right)^2} \quad (2)$$

После упрощений (2) получаем:

$$\Delta = \frac{h \cdot (\sqrt{3} - \operatorname{ctg} \delta) \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^2 \psi + 1}}{(\operatorname{tg} \psi + \operatorname{ctg} \delta) \cdot (\operatorname{tg} \psi + \sqrt{3})} \quad (3)$$

Теперь взяв производную по переменной Ψ и приравняв ее к нулю, по законам высшей математики [3,4] получим максимальное значение данного выражения:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial \psi} = \left(\frac{h * (\sqrt{3} - ctg\delta) * \sqrt{tg^2\psi + 1}}{(tg\psi + ctg\delta) * (tg\psi + \sqrt{3})} \right)' \quad (4)$$

После преобразований получаем:

$$\frac{\partial \Delta}{\partial \psi} = \frac{h(\sqrt{3}-ctg\delta)(tg^2\psi+tg^2\psi*ctg\delta+ctg\delta-tg\psi\sqrt{3}+tg\psi-ctg\delta\sqrt{3})}{(tg\psi+ctg\delta)^2*(tg\psi+\sqrt{3})^2*cos\psi} = 0 \quad (5)$$

Максимум ищем на промежутке $tg\psi = (0; 90)$. Для решения числителя примем замену:

$$tg\psi = x \quad (6)$$

Так как: $h \neq 0$ и $\sqrt{3} - ctg\delta \neq 0$

$$x^3 + x^2 * ctg\delta + x - x * \sqrt{3} + ctg\delta - ctg\delta * \sqrt{3} = 0 \quad (7)$$

Сгруппируем:

$$(x^3 + x - x * \sqrt{3}) + (x^2 * ctg\delta + ctg\delta - ctg\delta\sqrt{3}) = 0 \quad (8)$$

Вынесем за скобки и найдем корни:

$$x(x^2 + 1 - \sqrt{3}) + ctg\delta(x^2 + 1 - \sqrt{3}) = 0;$$

$$(x + ctg\delta) * (x^2 + 1 - \sqrt{3}) = 0;$$

$$x = -ctg\delta; \quad (9)$$

$$x = \pm\sqrt{\sqrt{3} - 1}$$

Вернемся к замене, подставим: $tg\psi = -ctg\delta$ (10)

при выполнении этого равенства знаменатель обращается в ноль;

$$tg\psi = \pm\sqrt{\sqrt{3} - 1};$$

$$tg\psi = -\sqrt{\sqrt{3} - 1} \Rightarrow \psi = 175,110^0$$

это решение не удовлетворяет промежутку (0;90);

$$(11) \quad tg\psi = \sqrt{\sqrt{3} - 1} \Rightarrow \psi = 4,89^0$$

входит в промежуток (0;90), следовательно, является углом, при котором Δ принимает максимальное значение.

Подставим найденное значение ψ (11) в (3), определим: Δ_{max}

$$\Delta_{max} = \frac{h * (\sqrt{3} - ctg\delta) * \sqrt{\sqrt{3}-1+1}}{(\sqrt{\sqrt{3}-1+ctg\delta}) * (\sqrt{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}})} = \frac{h * (\sqrt{3} - ctg\delta) * \sqrt[4]{3}}{(\sqrt{\sqrt{3}-1+ctg\delta}) * (\sqrt{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}})} . \quad (12)$$

Для проверки подставим в (12) значение угла $\delta=30^\circ$ (то есть угол при вершине $2\delta \Rightarrow 60^\circ$, а значит, выполнен без погрешности, следовательно, зазора быть не должно) получаем:

$$\Delta(30) = \frac{h(\sqrt{3}-ctg30)\sqrt[4]{3}}{(\sqrt{\sqrt{3}-1+ctg30})(\sqrt{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}})} = \frac{h(\sqrt{3}-\sqrt{3}\sqrt[4]{3})}{(\sqrt{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}})(\sqrt{\sqrt{3}-1+\sqrt{3}})} = 0 \quad (13)$$

Проверка выполнена.

Литература.

1. Резников Л.А. Исследование геометрии и области применения режущего инструмента с хвостовиком Carpo / Л.А. Резников, И.О. Бочкарева, А.Т. Касимов // Вектор науки. №3.- Тольятти : ТГУ, 2016.- С. 16-23.
2. ВАСИН С. И., ИВАНОВ В. И. Аналитическая геометрия. – 1981.
3. Александров П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. – 1979.
4. Привалов И. И. Аналитическая геометрия. – Рипол Классик, 1957.